

**MASHINA DETALLARIDAGI YEYILISH TURLARI VA
ISHQALANISHDA ISHLAYDIGAN DETALLARNI MUSTAHKAMLIGINI
OSHIRISH BO'YICHA QILINGAN ISHLAR TAHLILI**

Komolov Azizbek Zokirjon o'g'li

assistent, Andijon Mashinasozlik instituti

E-mail: akamolov1797@gmail.com

+998 93 060 56 44

Umarov Abduraximjon Maxammadumar o'g'li

t.f.f.d., dotsent, Andijon Mashinasozlik instituti

E-mail: abdurahimumarov27@gmail.com

+998 99 910 04 27

Asadbek Mannopjonov

Ta'lim ustasi, 1-son Kasb-hunar maktabi

E-mail: asadbekdavronov6@gmail.com

+998973399949

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13910999>

Mashinalar uchun yeyilish jarayonlari va unga tasir qiluvchi omillarni o'rganishda respublikamiz va horijlik olimlar tomonidan bir qancha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan Akademik Sh.U.Yo'ldoshevning ta'kidlashicha, "Mashinalarda yuzaga keladigan nosozliklarga detallarida turli xil nuqsonlar paydo bo'lishi va ularning eyilishi sabab bo'ladi [1]. Ushbu sabablar ichida detallarning yetakchi hisoblanadi. SHuning uchun qishloq xo'jalik va melioratsiya mashinalarini ishdan chiqishining oldini olishga nosozlikka olib keluvchi detallarni o'z vaqtida almashtirish yoki ularning eyilishga chidamliligini oshirish orqali erishish mumkin.

Q.X.Mahkamov asarida "Mashinalar yaratish va ulardan foydalanishning ko'p yillar davomida orttirilgan tajribasiga qaramasdan, mavjud mashinalar bugungi kun talabiga hali to'la javob bera olmayapti. Jumladan, bu mashinalar ishqalanish birikmalarining buzilishi oqibatida ishdan chiqishi nisbatan ko'p. Ushbu mashinalar ishdan chiqishining 80% dan ortig'i eyilish natijasida sodir bo'ladi" - deyilgan

SH.A.SHoobidov va A.Irgashevlarning o'quv qo'llanmasida "Yeyilish mashinada nuqsonlar paydo bo'lishining asosiy sababchisi. Mashinani ishlatish jarayonida uning o'zaro tutashgan uzal va detallarining normal ishlashiga to'sqinlik qiluvchi joiz o'lchamdan chetga chiquvchi tirqishlar paydo bo'ladi. Buning asosiy sababi tutashgan detallarning o'zaro ishqalanishi natijasida sodir bo'ladigan eyilishdir. Shuni ta'kidlash lozimki, mashinalarda sodir bo'ladigan buzilishlarning 80% idan ko'prog'i yeyilish hisobiga to'g'ri keladi" - deb ko'rsatib

ITALY

ITALY

o'tilgan.

S.M.Babusenko traktor va avtomobillarning ishonchliligini pasayishiga va xizmat muddatlarining kamayishiga asosan detallarning eyilishi sabab bo'lishini ko'rsatib o'tgan. Eyilish muqarrar hodisa. Biroq bu hodisa mohiyatini hamda unga qarshi kurash choralarini bilish va ularni amalda qo'llash orqali detallar eyilishini ko'p darajada kamaytirish va mashinalarning ishonchliligini oshirish mumkinligini ta'kidlagan.

A.S.Pronikov esa, "Mashinalar konstruksiyasiga qo'yilgan talablarga amal qilish ko'pgina birikmalarning og'ir sharoitlarda ishlashiga va eyilishiga sabab bo'ladi. Birikmalarining eyilishi mashinaning ishga yaroqlilik, ishonchlik darajasi kabi texnik ko'rsatkichlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etib, ularni pasayishiga olib kelishini" aytgan.

Vafojev S.T. Musurmanov R. "Qurilish va melioratsiya mashinalarini ishlatish" kitobida ekskavatorning ishlash prinsipi va uning turlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tgan. Sankt-Peterburg Politexnika universiteti doktoranti Serditov Anton Yevgenevich tomonidan yozilgan "Ratsionalnbiye litye xlado- i iznosostoykie stali dlya gornodobvayushey texniki i texnologiya ix proizvodstva" nomli maqolasida ekskavator cho'michi quyma tishlarini tasnifi va sovuq iqlim sharoitida ishlaganda uning mustahkamligini oshirish yo'llari ko'rsatib berilgan. Ma'lumki sovuq havo ta'sirida metallda o'zgarishlar hosil bo'lib mo'rtlasha boshlaydi va natijada ish samaradorligi pasayishiga olib keladi. Bunday sharoitda tishlarning ishdan chiqishi 50% gacha ortishi mumkin. Sovuq harorat tufayli tishning ishdan chiqishi nafaqat metall bilan balki qazib olinayotgan mineralga ham bog'liq bo'ladi[2].

Akademik Sh.U.Yo'ldoshev o'z darsligida «Mashinalarni ta'mirlashga, texnik xizmat ko'rsatish va saqlashga qilinadigan xarajatlar hozircha ularning boshlang'ich narxidan ancha ortiq. Binobarin, ishonchlik muammosini hal qilish katta mablag,larni tejash imkonini beradi. Ana shunday mashinalar parkini doimo shay holatda tutib turish va undan ko'ngildagidek foydalanish uchun har yili milliardlarcha so'm mablag' sarflanadi. Shu bois mashinalarning ishonchliligini oshirish, ta'mirlangan texnikaning sifatini yaxshilash hamda ta'mirlash va xizmat ko'rsatishga ketadigan sarflarni kamaytirish davlat ahamiyatiga molik vazifadir».- deb aytib o'tgan [3].

Xulosa.

Mashina detallarining mustahkamligi, chidamliligi va yeyilish bardoshligini oshirish masalalari xorijlik va respublikamiz olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlari va tadqiqotlarida taxlili o'tkazildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.U.Yo'ldoshev. Mashinalar ishonchliligi va ta'mirlash asoslari. Toshkent. "O'zbekiston" 2006 yil.-12-14 b.
2. Asqarxo'jaev T.I. Yo'l qurish mashinalaridan foydalanish. Toshkent. "Noshir" 2011 yil.-130-165 b
3. Косимов К. З., Муйдинов А. Ш. Пути управления сроком службы восстановленных деталей машин : дис. - Белорусско-Российский университет, 2019.

